

**INTELLEKTUAL RIVOJLANISHIDA KAMCHILIGI BO‘LGAN
BOLALARDA SENSOMOTOR FUNKSIYALARNI RIVOJLANISH
XUSUSIYATLARI**

Tashkenbayeva Dilafuz Baxtiyor qizi

*Toshkent shahar Shayxontohur tumani Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar
uchun ixtisoslashtirilgan 37-maktabning logoped-defektologi.*

Rivojlanishning hozirgi bosqichida jamiyatimizda alohida ta’limga muhtoj bo‘lgan bolalarning sonini ortib borishi kuzatilmoqda, shuning uchun ko‘plab pedagoglar bugungi kunda intellektual rivojlanishida kamchiligi bo‘lgan bolalarning rivojlanish muammosini o‘rganishmoqda. Hozirgi kunda psixologiya va pedagogika fanlari inson salomatligidagi barcha funksional og‘ishlar ichida dolzarb bo‘lib, ijtimoiy oqibatlar nuqtai nazaridan intellektual rivojlanishdagi zaiflik eng ko‘p tarqalgan va jiddiy rivojlanish nuqsoni sifatida qaralmoqda.

Boshlang‘ich maktab yoshidagi alohida ta’limga muhtoj bo‘lgan bolalar bilan ishlashda, sensomotor qobiliyatlarni rivojlantirish juda muhimdir, chunki u bolaning ta’lim jarayonini o‘zlashtirishiga yordam beradi.

Tananing sensomotor funksiyasi sensomotor ma’lumotni idrok etish va bu ma’lumotni asab tizimi orqali nerv signali shaklida uzatishni o‘z ichiga oladi.

Sensomotorika (lotincha *sensus* - his qilish, sezish va *motor* - xarakat) - faoliyatning hissiy va xarakat qismlarini o'zaro muvofiqlashtirish: sensorli ma’lumotni qabul qilish muayyan xarakatlarni boshlashga olib keladi va ular o‘z navbatida hissiyotlarni tartibga solish, boshqarish yoki tuzatish uchun xizmat qiladi. Refleks halqasi asosiy sensomotor mexanizm sifatida ishlaydi. Ushbu tushuncha va atama rus neyro- va psixofiziologi Nikolay Aleksandrovich Bernshteyn (1896-1966) va sovet fiziologi Pyotr Kuzmich Anoxin (1898-1974) tomonidan kiritilgan.

Oddiy sensomotor rivojlanish bolaning aqliy rivojlanishining asosidir, shuning

uchun yuqori aqliy funksiyalarni, shu jumladan nutqni shakllantirish tadqiqotchilar tomonidan bolaning hissiy rivojlanishi bilan chambarchas bog‘liq holda ko‘rib chiqiladi.

Fikrlash va nutqning rivojlanishi sensomotor funksiyalarning rivojlanishi bilan bog‘liq. Intellektual rivojlanishida kamchiligi bo‘lgan bolalarda sensomotor ko‘nikmalar rivojlanishida kechikish kuzatiladi. Bu turli xil sabablarga ko‘ra sodir bo‘ladi, chunki ontogenezning barcha sabablari turlicha. Bundan tashqari, asosiy narsa fikrlashning rivojlanmaganligiga olib keladigan hissiy va motorli ko‘nikmalarning buzilishi yoki aqliy rivojlanishning o‘ziga xos tug‘ma yoki orttirilgan buzilishi bo‘lishi mumkin.

Intellektual rivojlanishida kamchiligi bo‘lgan bolalarda sensomotor rivojlanish muammosi bilan E.Seguin shug‘ullangan va u sezgilarni rag‘batlantirish asosida o‘qitish usulini ishlab chiqqan. M.Montessori rivojlanishda muammolari bo‘lgan bolalar uchun hissiy va motorli ko‘nikmalarini rivojlantirishga asoslangan ta‘lim tizimini ishlab chiqdi. S.Ya.Rubinshteyn, J.I.Shiff alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab o‘quvchilarida sezgi va idroklarning nuqsonli rivojlanishi, rivojlanish buzilishlarining asosiy belgilari bo‘lib chiqishini, bu ularning atrofidagi dunyo haqidagi tasavvurlarni shakllantirishni qiyinlashtirishi va psixik jarayonlarning rivojlanishiga to‘sqinlik qilishini ta’kidladilar. Solovyova, N.M. Stadnenkoning fikriga ko‘ra, aqli zaif o‘quvchilarning vizual idrokining o‘ziga xosligi, syujet rasmlarini ko‘rib chiqishda aniq ifodalanadi, ular yuzaki va to‘liq bo‘lmagan holda idrok etadilar.

Intellektual rivojlanishda kamchiligi bo‘lgan bolalarda sensomotor rivojlanish sezilarli darajada kechikishi aniqlangan. Sekinlik, farqlamaslik, vizual idrok hajmining torayishi tashqi dunyo bilan tanishishlarini qiyinlashtiradi.

Intellektual rivojlanishda kamchiligi bo‘lgan bolalarning aqliy rivojlanishidagi qiyinchiliklar ularning yuqori nerv faoliyatining xususiyatlari bilan bog‘liq. Bunday bolaning psixikasi tarkibida, birinchi navbatda, kognitiv qiziqishlarning

rivojlanmaganligi va kognitiv faollikning pasayishi kuzatiladi, bu aqliy jarayonlar sur'atining sekinligi, ularning zaif xarakatchanligi va o'zgaruvchanligi bilan bog'liq.

Intellektual rivojlanishda kamchiligi bo'lgan o'quvchilarda bilishning sensorli bosqichi — sezish va idrok etish nisbatan saqlanib qoladi. Ko'rish, eshitish, kinestetik, taktil, hidlash va ta'm sezgilarini farqlashning noto'g'riligi va zaifligi, intellektual rivojlanishda ortda qolayotgan bolalarni atrof-muhitga mos ravishda yo'naltirishda qiyinchiliklarga olib keladi.

Intellektual rivojlanishda kamchiligi bo'lgan o'quvchilarning salohiyatini kamligi tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, mavhumlashtirish, konkretlashtirish kabi operatsiyalarga asoslangan tafakkur rivojlanishida namoyon bo'ladi. Ushbu toifadagi bolalardagi ushbu aqliy operatsiyalar ob'ektning qismlari o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatish, uning muhim xususiyatlarini ajratib olish va ularni muhim bo'lmagan narsalardan farqlash, o'xshashlik belgilariga ko'ra narsalarni topish va taqqoslash qiyinchiliklarida namoyon bo'ladigan bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Bolalarning o'quv materialini idrok etish va tushunish xususiyatlari ularning xotirasi xususiyatlari bilan uzviy bog'liqdir. Ular tashqi, ba'zan tasodifiy, vizual ravishda idrok etilgan belgilarni yaxshiroq eslab qolishadi, ichki mantiqiy aloqalarni tanib olishda va eslab qolishda muammolar yuzaga keladi. Sog'lom tengdoshlariga qaraganda ixtiyoriy yodlash kechroq shakllanadi, bu esa takroriy takrorlashni talab qiladi.

Mantiqiy bilvosita yodlash yaxshi rivojlanmagan, ammo mexanik xotira yuqori darajada shakllanishi mumkin. Intellektual rivojlanishda kamchiligi bo'lgan o'quvchilarning xotirasidagi kamchiliklar ma'lumotni olish va saqlashdagi qiyinchiliklarda emas, balki uni qayta ishlab chiqarishda namoyon bo'ladi, eng katta qiyinchiliklar esa og'zaki materialni takrorlashda kelib chiqadi.

Intellektual rivojlanishida kamchiligi bo'lgan maktab o'quvchilarining kognitiv faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek, diqqat hajmining torayishi, uni

taqsimlashdagi qiyinchiliklar va diqqat ko'chishining sekinligi bilan ham namoyon bo'ladi. Ixtiyoriy diqqat sezilarli darajada buziladi, bu qiyinchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan ixtiyoriy taranglikning zaiflashishi bilan bog'liq bo'lib, bu diqqatning barqarorligida namoyon bo'ladi.

Intellectual rivojlanishdagi kamchiliklar bolaning psixofiziologik rivojlanishidagi anomaliya bo'lib, u nuqsonning tuzilishi, jiddiyliги va tuzatish (kompensatsiya) imkoniyatlarida sezilarli farqlarga ega. Psixologik va pedagogik nuqtai nazardan, bu bolalarda kognitiv, hissiy-irodaviy soha va umuman shaxsning faolligi rivojlanmaganligida namoyon bo'ladigan sezilarli darajadagi umumiy bo'lgan ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Yosh bolalarda sensomotor qobiliyatlarni rivojlantirish maktab yoshidagi intellektual rivojlanishida kamchiligi bor bolalar rivojlanishi uchun psixologik va pedagogik shart-sharoitlarni yaratishga bog'liq. Bunda bolaning yosh xususiyatlari, manfaatlari va ehtiyojlari, uning rivojlanishi va tarbiyaviy ta'sir vazifalarini hisobga olish kerak.

Birinchi shart - vizual ijodning har xil turlaridan foydalanish:

- rasm chizish;
- applikatsiya;
- modellashtirish;
- dizayn;
- to'quvchilik;
- tikuvchilik
- kashta tikish,
- mozaikalarni yeg'ish;
- kichik geometrik shakllarni ularning shakli, rangi, hajmini hisobga olgan holda saralash
- bog'lash;
- ip yozish;

Sensomotorikani rivojlantirish bo'yicha ishlarning samaradorligini oshirish

uchun o‘quv jarayonida turli xil texnikalardan foydalanish katta ahamiyatga ega.

-didaktik o‘yinlar;

-qum, suv, kublar, qurilish to‘plamlari bilan o‘yinlar;

-mozaika;

-grafik o‘yin mashqlari;

-barmoq o‘yinlari;

-ochiq havoda o‘yinlar;

-o‘yin xarakteridagi jismoniy mashqlar va boshqalar.

"Barmoq o‘ynash mashg‘ulotlari" quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

-barmoqlar va qo‘llar uchun statik o‘ynash mashqlari;

-dinamik o‘yin mashqlari;

-barmoq o‘yinlari va she‘riy hamrohlikdagi mashqlar.

Bu amaliy faoliyat nafaqat intellektual rivojlanishida kamchiligi bo‘lgan bolalarda sensomotor qobiliyatlarning rivojlanishiga yordam beribgina qolmay, ularda ijobiy his-tuyg‘ularni uyg‘otadi va charchoqni kamaytirishga yordam beradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki o‘qituvchilar har bir bolaning xususiyatlarini aniqlashlari, rivojlanish dasturlarini tuzishlari va ularga muvofiq ta‘lim muassasasida tuzatish-pedagogik ishlarni amalga oshirishlari kerak. Ota-onalar vazifalarni bajarib, mutaxassislar bilan hamkorlik qilishlari, shuningdek massaj, gimnastika, ijodkorlik bilan shug‘ullanishlari, o‘quv adabiyotlaridan foydalanishlari va sog‘lom turmush tarzini singdirish orqali bolani har tomonlama rivojlantirishlari kerak.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. – Волгоград: Учитель, 2017.
2. Л.М Шипицыной. Специальная психология. – Москва.Юрайт-2016
3. Т.А.Колосова. Д.Н.Исаев. Психология детей с нарушением интеллекта. Москва.Юрайт-2019

4. Хохрякова Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста. –
М.: Т. Сфера, 2014.

